

Абсалямова Л. М., Пелехата С. В.

*Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди*

**ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КІБЕРЗАЛЕЖНИХ ПІДЛІТКІВ
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CYBER-ADDICTED TEENAGERS**

The paper examines approaches to defining the term «cyberaddiction», identifies psychological and physiological symptoms characterizing cyberaddiction, reveals the consequences of teenagers' hyper-involvement in cyberspace. It is noted that adolescence is the most sensitive age for the emergence and formation of cyber addiction. Empirical results are presented that demonstrate the prevalence of cyber addiction among teenagers. The consequences of cyber addiction and determined psychological features of cyber addicted teenagers are discussed

Keywords: *adolescents, cyberaddiction, symptoms of cyberaddiction, computer games, loss of control, compulsive internet users.*

Розвиток науково-технічного прогресу невіддільно веде за собою збільшення різних залежностей людини. Негативний вплив стресових ситуацій, психоемоційна депривація та інші фактори породжують бажання уникнути проблем реального світу шляхом зміни власної свідомості, що може привести до виникнення залежності. Вплив Інтернету на молоде покоління став предметом активної наукової дискусії. Одні вчені говорять про безперечні переваги Інтернету, називаючи його новим суспільним благом, тому що кожен може знайти для себе свою нішу в Інтернеті: ефективно зберігати та передавати інформацію, розважатися, спілкуватися. Проте інші вчені відзначають і дисфункціональний вплив Інтернету, підкреслюючи його вплив на психіку, спосіб життя та соціальні якості підлітків.

Тривале перебування у кібер-просторі може привести до певних соціально-психологічних деформацій та виникнення кіберадикції. Кіберадикція розуміється як нехімічна залежність від користування Інтернетом, яка характеризується прагненням уникнення реального світу шляхом досягнення особливого емоційного стану задоволеності, впевненості в собі, якщо іншим шляхом людині неможливо досягти такого стану. Кіберадикція може визначатися і як частина більш широкого терміну «комп'ютерна залежність» або залежність від гаджетів. В більш вузькому сенсі кіберадикції розуміється як форма психологічної залежності, яка проявляється у нав'язливому захопленні відеоіграми та комп'ютерними іграми.

Дослідження, пов'язані з вивченням впливу комп'ютерних ігор на психіку дітей та підлітків проводилися ще з кінця 80-х – початку 90-х рр., коли повсюдно стали розповсюджуватися ігрові приставки. Зараз технології

розвиваються стрибкоподібно, ігри вдосконалюються, з'являються нові пристрої та гаджети, постійне використання яких може привести до виникнення певної адикції. У зв'язку з цим найбільш уразливими до можливих деформацій стають саме підлітки, «Я-концепція» яких тільки формується.

Лікар М.Х. Орзак виділила психологічні та фізіологічні симптоми, що характеризують кіберадикцію. До психологічних симптомів відносяться добре самопочуття чи ейфорія за комп'ютером, неможливість перервати кіберспілкування, збільшення кількості часу, що проводиться за комп'ютером, зневага родиною та друзями, відчуття порожнечі та роздратування поза комп'ютером, брехня роботодавцям або членам сім'ї про свою діяльність, проблеми з роботою чи навчанням.

Найперша класифікація різних видів інтернет-залежності, створена К. Янг в 1998 р., включала п'ять типів: комп'ютерна залежність, куди вона віднесла пристрасть до комп'ютерних ігор, програмування та інших видів діяльності з комп'ютером; компульсивні навігатори мережі; перевантаженість інформацією; кібер-комунікативна залежність та кібер-сексуальна залежність (Young, 1998).

А.Дж. Суїсса розглядає предметно-діяльнісний та соціально-психологічний підходи до вивчення кіберзалежності. Предметно-діяльнісний підхід описує кіберадикцію як надмірне використання засобів зв'язку, які пропонує Інтернет. З позиції соціально психологічного підходу кіберадикція визначається ним як психологічний і соціальний розлад, що призводить до втрати контролю та непереборної нав'язливої потреби користуватися Інтернетом. Таким чином, людина з цією залежністю втратила контроль і постійно шукає зв'язку з Інтернетом, у результаті чого його/її соціальне та особисте життя організовується навколо нього.

М. Гріффітс описує два види залежності: пасивні, такі як перегляд телепрограм і активні, наприклад, комп'ютерні ігри).

Кіберзалежність – патологічний потяг до комп'ютерних та онлайн-ігор. У 2019 році цей розлад був занесений до оновленої Міжнародної Класифікації Хвороб – МКБ-11.

Результатом гіпервключеності підлітків в кібер-простір є певна втрата зв'язків із реальним світом. Кіберзалежність призводить до таких ефектів, як інформаційні навантаження, ігрова та інтернет-залежність, ідентифікація себе з кіберперсонажем, прагнення ескапізму, відчувають психологічний дискомфорт – своєрідний «комп'ютерний голод», якщо хоча б один день не мають доступу до комп'ютеру.

Інтернет-комунікації порушують міжособистісну комунікацію, створюючи принципово нові якості спілкування. Так, у комунікативній області відхиленням від традиційної норми спілкування (у дворах, гуртках, секціях) вважається те, що підліткам легше спілкуватися з комп'ютером, ніж із реальними людьми. У певному сенсі технологічна обізнаність молодих

людей робить їх «професіоналами у віртуальному спілкуванні, але в реальному житті міжособистісна комунікація віч-на-віч порушена не тільки з однолітками, але і в сім'ї. Активне звернення до «стиснутої» інтернет-інформації призводить до деформації когнітивної сфери, формування фрагментарного знання та «кліпового» мислення. Зазнає якісних зміни процес соціалізації підлітків. Інтернет «перетягує» на себе функції соціалізації, послаблюючи вплив сім'ї, батьків, школи.

Отже, саме підлітки знаходяться в зоні ризику формування кіберзалежності.

Р.П. Єфімкіна характеризує підлітковий вік як свого роду каталізатор, який на тлі потужних ендокринних змін, що відбуваються в організмі, посилює всі внутрішні реакції – такі як формування самосвідомості, розвиток моральної позиції, перегляд ціннісних орієнтацій та відчуття дорослості. Значною мірою на поведінку сучасних підлітків впливає Інтернет, саме йому присвячується практично весь вільний час. Це пов'язано, по-перше, з темпом та ритмом технологічних перетворень, які висувають до людей нові вимоги. По-друге, перенавантаження різною інформацією, яка також глибоко впливають на підлітків, оскільки в них ще не вироблено чіткої життєвої позиції. У ланцюжку «підліток – комп'ютер – Інтернет» можливі два варіанти розвитку взаємозв'язку: «позитивний» та «негативний». У першому випадку підліток розумно та раціонально використовує потенціал комп'ютера та інтернет-ресурсів. У цій ситуації вони не впливатимуть на загальний стан здоров'я та не призведуть до негативних наслідків у психічному розвитку особистості підлітка. У другому випадку, при частому використанні комп'ютера та мережі Інтернет, виникають психологічні прояви інтернет-залежності, що виражається у великій кількості проблем поведінки та контролю за потягами.

Більшість дослідників зазначають, що однією з можливих передумов виникнення комп'ютерно-ігрової залежності у підлітків поряд із численними соціальними факторами є особливості їхньої емоційно-особистісної сфери. Ролі особистісно-характерологічних особливостей у формуванні даного типу залежності у підлітків присвячені роботи Ю.В. Єгорова, Г.А. Мехтіханової, Т. С. Спіркіної В. Л. Малигіної та ін. ін.

Дослідження Т. С. Спіркіної висвітлили дані про наявність у кіберзалежних підлітків таких індивідуальних особливостей як тривожність, емоційна нестійкість, низький самоконтроль, боязкість, вищий рівень депресії, перевага таких копінг-стратегій, як «втеча-уникнення» та «прийняття відповідальності».

В нашому дослідженні брали участь підлітки віком від 13 до 16 років, учні старших класів шкіл м. Харкова та області. Кількість досліджуваних – 56 чоловік, з яких 31 хлопець та 25 дівчат. Для виявлення кіберзалежності ми застосували тест на інтернет-адикцію Нікітіної та Єгорова. Дослідження учнів з метою виявлення у них кібер-залежності показало, що 7 школярів

мають сформовану кіберадикцію, 29 – належать до групи ризику і у 20 не виявлено жодних ознак адикції. Результати представлені на рис. 1

Рис. 1. Відсотковий розподіл кіберадикції у досліджуваних підлітків, де: 1 – адикції нема, 2 – група ризику виникнення залежності, 3 – наявність кіберадикції

Отримані дані свідчать про те, що проблема кіберадикції досить поширена серед підлітків та, має тенденцію зростати з плином часу та розвитком технологій. Отже, слід детально дослідити причини виникнення кіберзалежності та психологічні особливості підлітків, які впливають на виникнення кіберзалежності.

Для підлітків найбільш актуальними є такі типи інтернет-залежності